

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ

Юсупов Азаматжон Икромович

студент факультета «Банковско-финансовые услуги»
Самаркандского института экономики и сервиса.

Ишонкулова Феруза Асатовна

и.о. доцента (PhD) кафедры «Экономическая теория»
Самаркандского института экономики и сервиса.
E-mail: fishonkulova76@gmail.com

Аннотация: В данной статье обобщены и раскрыты теоретические аспекты определения категории «государственные расходы». Рассмотрены основные методологические особенности распределения бюджетных ресурсов. Выявлены актуальные вопросы, возникающие в сфере использования бюджетных средств. Предложены меры, направленные на повышение обоснованности и результативности государственных финансов.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходы бюджета, эффективность расходов, управление государственными расходами, стратегические цели, цели расходов.

Annotatsiya: Ushbu maqolada «davlat xarajatlari» kategoriyasining nazariy jihatlarini umumlashtirilgan va yoritib berilgan. Budget resurslarini taqsimlashning asosiy metodologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Budget mablag'laridan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan dolzarb masalalar aniqlangan. Davlat moliya resurslarining asoslanganligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, budget xarajatlari, xarajatlar samaradorligi, davlat xarajatlarini boshqarish, strategik maqsadlar, xarajatlar maqsadlari.

Abstract: This article summarizes and examines the theoretical aspects of defining the category of public expenditures. The main methodological features of the distribution of budgetary resources are analyzed. Key issues arising in the use of budget funds are identified. Measures aimed at improving the justification and effectiveness of public finances are proposed.

Key words: state budget, budget expenditures, expenditure efficiency, public expenditure management, strategic goals, spending objectives.

ВВЕДЕНИЕ

Государственный бюджет является ключевым звеном системы государственных финансов. С его помощью осуществляется распределение и перераспределение валового национального продукта между территориями и отраслями национальной экономики.

Несмотря на значительные достижения в формировании и развитии бюджетной системы, современные условия развития рыночных отношений, расширение форм собственности и динамичность экономических процессов обуславливают необходимость её дальнейшего совершенствования. Это требует повышения гибкости бюджетной системы и её способности оперативно реагировать на изменения в экономике страны.

Государственные расходы выступают важнейшим показателем финансовой деятельности государства. Они отражают процесс целевого использования бюджетных и внебюджетных средств,

а также финансовых ресурсов предприятий и организаций на реализацию задач, закреплённых в утверждённых бюджетных актах.

Государственные расходы представляют собой денежные средства, направляемые государством на выполнение его функций и реализацию социально-экономической политики.

Таким образом, государственные расходы являются эффективным инструментом регулирования экономики и обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика государственных расходов широко освещена в трудах отечественных учёных, среди которых Ф. Муллажонов, Б. С. Хамидов, М. Б. Калонов, В. Ким, М. М. Мухаммедов, Ж. Р. Зайналов и Э. Х. Ходжаев. Их научные исследования внесли значительный вклад в формирование бюджетной политики, развитие банковской системы и обеспечение макроэкономической стабильности на различных этапах независимого развития страны.

В научной литературе представлены различные подходы к оценке эффективности государственных расходов как важного инструмента социально-экономического развития. Вместе с тем вопросы комплексной и объективной оценки результативности бюджетных расходов продолжают активно развиваться и требуют дальнейшего углубленного исследования.

В зарубежной экономической науке значительное внимание уделяется вопросам повышения эффективности государственных расходов через внедрение программно-целевого бюджетирования, оценки результативности и прозрачности использования бюджетных средств. Данные подходы ориентированы на достижение конкретных социально-экономических результатов и повышение ответственности государственных органов за эффективное использование финансовых ресурсов.

Современные исследования также акцентируют внимание на необходимости усиления взаимосвязи между стратегическими целями развития и бюджетной политикой. В этом контексте государственные расходы рассматриваются не только как инструмент финансирования, но и как механизм стимулирования экономического роста, повышения качества жизни населения и обеспечения устойчивого развития экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании были использованы: общенаучные методы познания, метод синтеза и анализа, индукции, дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Понятие эффективности расходов может быть определено как соотношение достигнутого результата и затрат, связанных с использованием факторов производства. Расходы бюджета представляют собой денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. Исходя из этого, эффективность бюджетных расходов определяется степенью достижения поставленных целей при оптимальном использовании финансовых ресурсов.

Государственные расходы направлены на обеспечение реализации целей социально-экономического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В зависимости от временного горизонта и содержания они подразделяются на стратегические и тактические цели. Стратегические цели ориентированы на решение общественно значимых задач, включая реализацию государственных программ и проектов. Тактические цели связаны с достижением конкретных результатов в краткосрочном периоде и обеспечивают выполнение текущих задач управления.

В процессе выполнения своих функций государство осуществляет разнообразные расходы, которые могут быть классифицированы по целевому назначению. К расходам на политические цели относятся затраты на обеспечение национальной обороны и безопасности, включая содержание армии, правоохранительных органов и судебной системы, а также расходы на содержание государственного аппарата управления. Экономические расходы включают финансирование государственного сектора экономики и меры поддержки частного сектора, в том числе субсидирование. Социальные расходы направлены на обеспечение социальной защиты населения, включая выплату пенсий, пособий и стипендий, а также на развитие образования, здравоохранения, фундаментальной науки и охрану окружающей среды.

С макроэкономической точки зрения государственные расходы подразделяются на государственные закупки товаров и услуг, трансфертные платежи и расходы на обслуживание государственного долга.

Государственные закупки включаются в валовой внутренний продукт, тогда как трансферты не входят в его состав. Выплаты процентов по государственным обязательствам отражают затраты на обслуживание государственного долга.

Формирование доходной части бюджета обеспечивается за счёт различных источников, среди которых основное место занимают налоговые поступления, включая взносы на социальное страхование. Дополнительными источниками являются прибыль государственных предприятий, доходы от эмиссии денежных средств и поступления от приватизации государственного имущества.

Анализ динамики бюджетных показателей показывает, что в конце 2025 года были утверждены изменения в государственный бюджет, предусматривающие увеличение расходов. Общий объём бюджетных ассигнований был увеличен с 281,6 трлн сумов до 322,9 трлн сумов, что соответствует росту более чем на 14,6% или на 41 трлн сумов. Увеличение расходов связано с необходимостью финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития, включая деятельность государственных органов, реализацию государственных программ и поддержку ключевых отраслей экономики.

Министерство экономики и финансов стало одним из ключевых получателей дополнительных бюджетных ассигнований. Основная часть дополнительных средств была направлена через данное ведомство, которое выступает главным распорядителем субсидий и трансфертов. Его бюджет увеличился на 17,7 трлн сумов — с 96 трлн до 113,7 трлн сумов, что составляет рост на 18,4% [2].

В обновлённой структуре бюджета Министерства экономики и финансов выделены новые и расширенные направления расходов. В частности, предусмотрено 3 трлн сумов на субсидирование хлопка-сырца, реализованного через биржевые механизмы. Значительные средства направлены на повышение энергоэффективности социальных объектов и многоквартирного жилищного фонда — 2,66 трлн сумов. Отдельной строкой выделены расходы на развитие инфраструктуры Сырдарьинской области в размере 910,8 млрд сумов.

Расходы на социально-экономическое развитие регионов увеличены с 2 трлн до 3,3 трлн сумов, что отражает приоритетное внимание к территориальному развитию. Дополнительно предусмотрены средства на реализацию инфраструктурных и градостроительных проектов, включая создание массива «Янги Узбекистон» и комплекса Бурхониддина Маргинони в городе Маргилан, а также развитие промышленной зоны данного региона — 234,9 млрд сумов. Финансирование строительства внешних инженерно-транспортных коммуникаций в жилом массиве «Паркентсой» и компенсации имущественного ущерба составило 244 млрд сумов.

Существенно увеличены расходы на развитие инфраструктуры махаллей: финансирование 1000 социально уязвимых территорий возросло с 1,4 трлн до 2,37 трлн сумов. Также предусмотрены 171 млрд сумов на внедрение экспериментальной модели организации системы здравоохранения в 15 районах и городах республики.

Отдельного внимания заслуживает рост статьи «Кредиторская задолженность и другие расходы», объём которой увеличился с 60 млрд до 1,89 трлн сумов. Данная статья формирует дополнительный финансовый резерв для оперативного реагирования на текущие и непредвиденные задачи [11].

Вместе с тем отдельные направления расходов были оптимизированы. В частности, расходы на обслуживание государственного долга снижены с 20,46 трлн до 18,89 трлн сумов, что связано с благоприятной динамикой валютного курса. Сокращены трансферты в Фонд финансирования образовательных кредитов — с 2,8 трлн до 2,53 трлн сумов. При этом расходы на компенсацию разницы между рыночной стоимостью газа и его внутренними ценами сохранены на уровне 7 трлн сумов.

Бюджет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства увеличился с 1,99 трлн до 2,85 трлн сумов, что составляет рост на 43,4%. Основной прирост связан с увеличением трансферта в Фонд развития систем водоснабжения и канализации — с 1,15 трлн до 2,02 трлн сумов [11]. Расходы на разработку генеральных планов и архитектурно-планировочных решений регионов также увеличены — со 100 млрд до 121 млрд сумов.

Бюджет Министерства дошкольного и школьного образования вырос с 59,16 трлн до 59,62 трлн сумов, что соответствует увеличению на 462 млрд сумов или 0,7%. Одновременно проведена оптимизация отдельных административных и технических расходов, включая сокращение затрат на разработку строительных норм, паспортизацию жилого фонда и содержание аппарата управления.

В структуре бюджета также появилась новая статья, предусматривающая формирование Фонда развития культуры и искусства в размере 190 млрд сумов. Данный фонд был перераспределён в систему прямого управления соответствующих государственных институтов, что направлено на повышение эффективности использования средств [3] (Таблица 1).

Таблица 1. Государственные расходы Узбекистана за 2021 - 2025 годы¹

Годы	Расходы (млрд сумм)	Рост к пред.году (%)	Источник
2021	165 733	-	Фактическое исполнение
2022	196 541	+18,6 %	Фактическое исполнение
2023	242 000	+23,1%	Утвержденный закон о бюджете
2024	312 921	+29,3%	Утвержденный закон о бюджете
2025	344 600	+10,1%	Утвержденный закон о бюджете

Расходы на строительство и реконструкцию административных объектов увеличились с 200 млрд до 244 млрд сумов. Бюджет Министерства цифровых технологий был скорректирован с 532,4 млрд до 443,4 млрд сумов, что связано с оптимизацией текущих расходов ведомства. В то же время расходы Фонда развития цифровых технологий, через который финансируются приоритетные проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, увеличились на 203 млрд сумов — с 1,69 трлн до 1,89 трлн сумов. Существенный рост зафиксирован по направлению создания и развития интегрированных систем «Безопасный город», финансирование которых увеличено до 415 млрд сумов.

В итоговом бюджете также предусмотрены новые социально значимые статьи расходов. В частности, на реализацию программы «Тоза куллар» («Чистые руки») направлено 311,4 млрд сумов для обеспечения санитарно-гигиеническими средствами учреждений здравоохранения и образования. Дополнительно выделено 255,7 млрд сумов на организацию питания в дошкольных учреждениях на основе аутсорсинговых механизмов. Одновременно отдельные расходы были оптимизированы, включая снижение финансирования привлечения зарубежных преподавателей и корректировку расходов на строительство и реконструкцию объектов образования [4].

Бюджет Министерства транспорта увеличился с 6,71 трлн до 6,82 трлн сумов, при этом введена новая статья расходов на покрытие убытков Ташкентского метрополитена и обеспечение безопасности перевозок в размере 144 млрд сумов. Бюджет Администрации Президента увеличился с 1,86 трлн до 2,52 трлн сумов, что отражает расширение функциональных задач и рост операционных расходов [5].

В структуре бюджета закреплено формирование Фонда развития культуры и искусства в размере 190 млрд сумов, что направлено на поддержку культурных инициатив и развитие творческой инфраструктуры [6].

Анализ также показывает рост поступлений от штрафов, зафиксированных с помощью систем фото- и видеофиксации, с 264 млрд до 360 млрд сумов, что свидетельствует о расширении цифровых механизмов контроля и повышения дисциплины [7].

Вместе с тем отдельные ведомства получили менее значительное финансирование или сохранили прежний уровень расходов. Бюджет Министерства высшего образования, науки и инноваций был скорректирован с 6,28 трлн до 6,11 трлн сумов. Бюджет Министерства здравоохранения незначительно уменьшился, при этом ключевые направления, такие как онкология, гемодиализ и вакцинация, сохранили стабильное финансирование. Бюджет Национального агентства социальной защиты остался на уровне 21 трлн сумов, включая неизменные расходы на социальную поддержку населения.

Резервный фонд Кабинета Министров увеличился почти вдвое — с 1 трлн до 1,9 трлн сумов, что усиливает возможности оперативного реагирования на экономические и социальные вызовы [8]. Расходы, связанные с повышением заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, увеличились более чем в два раза и достигли 13,24 трлн сумов, что отражает приоритет социальной политики государства [9].

Текущие расходы бюджета возросли с 48,48 трлн до 67,19 трлн сумов, тогда как капитальные вложения были оптимизированы. Дополнительные средства направлены в пенсионную систему: общий объем расходов Пенсионного фонда увеличился до 76,64 трлн сумов. В связи с недостаточностью собственных доходов фонда увеличился объем бюджетных трансфертов, направляемых на покрытие дефицита [11].

Фонд реконструкции и развития продолжает играть важную роль в финансировании стратегических проектов. В 2025 году объем его расходов был увеличен до 27,9 трлн сумов, что отражает расширение инвестиционной активности. Также увеличены трансферты в Фонд развития автомобильных дорог и

¹ Развитие автора

Фонд социальной защиты, что свидетельствует о приоритетности инфраструктурного и социального развития.

Кроме того, прогноз доходов от приватизации государственного имущества был пересмотрен в сторону увеличения — до 13,2 трлн сумов, что указывает на активизацию процессов реформирования государственного сектора.

В целом проведённый анализ демонстрирует, что бюджетная политика направлена на усиление социальной ориентации расходов, развитие инфраструктуры и повышение эффективности управления государственными финансами.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ бюджетного процесса показывает, что вопросы корректировки государственных расходов требуют дальнейшего совершенствования механизмов обоснования и согласования финансовых решений. В частности, повышение прозрачности и своевременности представления инициатив по изменению параметров бюджета может способствовать более эффективному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти [10].

В современных условиях значительный объём государственных программ и социальных обязательств обуславливает необходимость повышения качества управления бюджетными расходами. Это требует внедрения современных методов планирования, мониторинга и оценки эффективности использования бюджетных средств.

Процесс управления государственными расходами является многокомпонентным и направлен на обеспечение рационального распределения ресурсов и принятия обоснованных управленческих решений. Эффективность данных решений оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие страны [2].

В качестве основных рекомендаций предлагаются следующие направления совершенствования:

- повышение прозрачности и обоснованности бюджетных решений на всех этапах бюджетного процесса.
- развитие системы оценки эффективности государственных расходов на основе результативных показателей.
- усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств и снижение неэффективных расходов.
- внедрение современных инструментов финансового управления, включая программно-целевое бюджетирование.

В заключение следует отметить, что государственный бюджет является ключевым инструментом реализации социально-экономической политики. Повышение эффективности его использования способствует укреплению устойчивости национальной экономики, росту её конкурентоспособности и улучшению уровня жизни населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. (2025). Национальные счета и официальные данные по динамике ВВП Узбекистана. URL: <https://stat.uz>
2. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. (2025). Бюджетные отчёты и государственные программы экономического развития. URL: <https://mineconomy.uz>
3. World Bank Group. (2024). Uzbekistan Economic Update. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>
4. World Bank. (2024). World Development Indicators: Uzbekistan. URL: <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan>
5. Asian Development Bank (ADB). (2024). Asian Development Outlook: Uzbekistan (2019–2024). URL: <https://www.adb.org>
6. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР). (2024). Аналитические обзоры по структурным реформам и динамике экономики Узбекистана. URL: <https://review.uz>
7. Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ). (2024). Научные публикации по вопросам структурной трансформации экономики Узбекистана. URL: <http://ifmr.uz>
8. Улашев Х. А. (2023). Макроэкономика. Учебник. Самарканд: СамИСИ, 225 с.
9. Газета.uz. (2026, 12 февраля). Бюджет-2025, обновлённый в конце года: как изменились расходы государственных органов.
10. Мэнкью Н. Г. (2020). Макроэкономика. Москва: Вильямс.
11. Бланшар О. (2017). Макроэкономика. Москва: Издательство ВШЭ.
12. Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. (2010). Экономика. Москва: Вильямс.
13. Международный валютный фонд (IMF). (2024). Uzbekistan: Staff Report. URL: <https://www.imf.org>
14. OECD. (2023). Public Governance Review: Budgeting and Public Expenditure. URL: <https://www.oecd.org>
15. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>